

- 1 Interview FK2, Datum: 21.11.2025, Dauer: 45:03
 2 Rolle: Führungskraft Instandhaltung, Erfahrung: 7 Jahre im Unternehmen, 4 Jahre in aktueller Rolle
- 3 I: So, ich habe die Aufnahme jetzt hiermit gestartet. Nochmal, sind Sie einverstanden mit der Aufzeichnung dem in der Einladung beschriebenen Vorgehen und der anschließenden Auswertung unter der Wahrung Ihrer Anonymität?
- 4 FK2: Ich bin einverstanden.
- 5 I: Sehr gut, Dankeschön. Dann können wir auch gleich mit dem Interview starten. Ich würde Sie bitten, dass Sie kurz mal Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zur aktuellen Position in Bezug auf die Instandhaltung schildern.
- 6 FK2: Also, ich habe nach dem Abitur erstmal bei Bauingenieurswesen studiert, habe dann den Weg in die Industrie gefunden und arbeite jetzt seit ca. 7 Jahren beim [Firmenname] in [Stadt]. Genau, und hier dann eben im Bereich der Instandhaltung, die ich seit 2021 leite.
- 7 I: Okay, also welche Tätigkeit üben Sie da aus?
- 8 FK2: Ich bin Leiterin für die Instandhaltung. Also, ich habe da ein Team von ca. 12 Personen, genau, und führe eher dann auch vor allem koordinierende Aufgaben aus.
- 9 I: Okay, Dankeschön. Nur nochmal die Nachfrage, in welcher Branche sind Sie da tätig?
- 10 FK2: Automobilzulieferindustrie.
- 11 I: Okay, Dankeschön. Vielleicht können Sie da in dem Zuge auch kurz schildern, wie ein typischer Arbeitsalltag für Ihre Mitarbeitenden in der Instandhaltung aussieht und was die Hauptaufgaben sind.
- 12 FK2: Also, zu Beginn des Tages oder zu Schichtbeginn gibt es ein kurzes Briefing, also ein kurzes Meeting dazu, wo wir eben schauen, was in der vorherigen Schicht alles los war. Genau, anschließend dann in der Teambesprechung wird auch besprochen, was alles am Tag zu tun ist, also welche Aufgaben anstehen, welche Probleme vielleicht schon anstehen. Genau, und dann geht es auch schon los in den Arbeitstag und die ersten Probleme werden entsprechend behoben. Genau. Ist das so ausreichend?
- 13 I: Das reicht auf jeden Fall so aus. Danke. Nur nochmal zur Info. Es gibt keine falschen Antworten. Sie können auch so lange und so ausführlich antworten, wie Sie wollen. Sollte irgendwas zu kurz oder unklar gewesen sein, werde ich nochmal nachfragen. Nur, dass Sie das wissen.
- 14 FK2: Okay, verstanden.
- 15 I: Danke. Ich würde Sie bitten, dass Sie von einer Zeit in der Instandhaltung erzählen, in der Sie Ihre Mitarbeitenden besonders motiviert, zufrieden oder glücklich wahrgenommen haben. Bei der Frage, so wie allen Kommenden, kann das ein längerfristiger Zeitraum sein oder ein prägnantes Ereignis sein.
- 16 FK2: Genau, also wir hatten mal ein großes Problem an einer Fertigungsanlage. Wir hatten da wirklich fast den ganzen Tag versucht, die Probleme zu beheben. Haben es dann schlussendlich auch geschafft. Also es war für mich persönlich auch ein sehr gutes Ereignis, würde ich behaupten. Und ja, die Mitarbeiter waren natürlich grundsätzlich auch erstmal sehr zufrieden, ein Problem selbst gelöst zu haben. Aber ich denke, die, wie soll ich sagen, diese Anerkennung von meiner Seite, denke ich, hat Ihnen auch nochmal einen Motivationsschub verliehen.
- 17 I: Mhm, danke. Also das Ereignis, was aufgetreten ist, war quasi ein Problem an der Anlage.
- 18 FK2: Genau, richtig.

..Die Arbeit selbst
 ..Leistung/Erfolg
 ..Leistung/Erfolg
 ..Die Arbeit selbst
 ..Anerkennung

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

I: Okay. Und was für Aufgaben von Ihren Mitarbeitenden haben dann konkret eine Rolle dabei gespielt?

FK2: Inwiefern?

I: Die Aufgaben, die Ihre Mitarbeitenden dabei durchgeführt haben, was waren das für welche?

FK2: Ja gut, zum einen erstmal die Ursache des Problems zu finden. Also das war natürlich der erste Schritt bei dem Ganzen. Aber dann natürlich auch Lösungswege erarbeiten. Also es gab ja bei diesem Problem hier keine Anleitung in dem Sinne, sondern wir mussten halt verschiedene Sachen ausprobieren. Und genau, da war halt der große Schritt dann das Richtige zu finden. Genau, was schlussendlich dann auch funktioniert hat.

I: Okay, sehr schön. Und gab es da bestimmte Rollen oder bestimmte Personenkreise, die eine wichtige Rolle gespielt haben?

FK2: Ja, definitiv. Also es war schon wichtig, dass manche Kollegen von meinem Team, wie soll ich sagen, gewissermaßen vernetzt sind in andere Abteilungen, also auch mit dem Außendienst. Da hat dann eben der Kontakt zu den Herstellern der Anlage sehr gut weitergeholfen. Man konnte diverse Sachen nachfragen und so dann schneller zum Ziel kommen.

I: Okay, danke. Und welchen Beitrag haben Sie persönlich zu dem positiven Ergebnis geleistet?

FK2: Man musste natürlich schauen, dass das Ganze irgendwie strukturiert abläuft, dass die einzelnen Personen nicht zu sehr, wie soll ich sagen, die eigene Meinung vertreten. Also es musste natürlich in Zusammenarbeit aller Personen erfolgen. [Pause] Also sonst funktioniert so ein großes Projekt dann eben leider nicht.

I: Und welchen Beitrag haben Sie da dann persönlich geleistet?

FK2: Die Koordination.

I: Die Koordination, okay, danke. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie dann für Rückmeldungen erhalten haben und wie Sie die erlebt haben?

FK2: Also teilweise gestresst. Natürlich, weil jeder im Team das Problem möglichst schnell beheben wollte, weil steht die Anlage, verdienen wir kein Geld. Da muss man natürlich aufpassen, dass man Persönliches vom Beruflichen gewissermaßen trennt. Da bei einer schwierigen Situation natürlich die Gemüter leicht überhitzen können. Wir haben das als Team gut bewältigt, denke ich. Aber ja, das war in gewisser Weise schwierig für mich.

I: Und haben Ihre Mitarbeitenden dann auch Rückmeldungen erhalten, die Sie normalerweise vielleicht nicht erhalten hätten zu der Zeit?

FK2: Von mir jetzt?

I: Von Ihnen oder von jemand anderem.

FK2: Doch, bei Teilerfolgen gab es positives Feedback von mir und als das Problem abgestellt wurde, gab es auch vom Produktionsleiter ein Lob für die Instandhaltung. Diese Anerkennung hat, denke ich, einen großen nachhaltigen Einfluss auf das Team gehabt. Zwei Mitarbeiter haben eine Zusatzschicht gemacht und die wurden dann auch namentlich erwähnt, was denke ich auch, bei den anderen zu einem kleinen bisschen Neid geführt hat. Ich habe in den Monaten danach so oft das Angebot zu freiwilligen Zusatzschichten bekommen, wie noch nie zuvor. Also ja, das hat man schon wirklich gemerkt.

I: Okay, danke. Wenn Sie sich an die Zeit zurückerinnern, in der das passiert ist, hat es da etwas gegeben, das die persönliche oder berufliche Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden gefördert hat?

FK2: Abschließend oder resümierend würde ich sagen, [Pause] dass einmal so ein großes Problem durchlebt zu haben, immer für zukünftige Ereignisse

..Die Arbeit selbst
..Die Arbeit selbst
..Die Arbeit selbst
..Leistung/Erfolg
..Leistung/Erfolg

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
..Die Arbeit selbst

..Verantwortung
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
..Die Arbeit selbst

..Die Arbeit selbst

..Arbeitsbedingungen
..Die Arbeit selbst
..Verantwortung
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende
..Gruppen-Gefühl

..Anerkennung
..Anerkennung
..Anerkennung
..Anerkennung
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
..Anerkennung

..Wachstumsmöglichkeit

<p>..Leistung/Erfolg</p> <p>..Gruppen-Gefühl</p> <p>..Leistung/Erfolg</p>		37
<p>..Leistung/Erfolg</p> <p>..Anerkennung</p> <p>..Gruppen-Gefühl</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in</p> <p>..Leistung/Erfolg</p>		38
<p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Die Arbeit selbst</p>		39
<p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Die Arbeit selbst</p>		40
<p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in</p> <p>..Die Arbeit selbst</p>		41
<p>..Vorgesetztenverhalten</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p>		42

gewissermaßen Sicherheit mit sich bringt. Also man kann sich daran zurückerinnern. Ich habe damals dieses große Problem bewältigt, zusammen im Team und werde es auch zukünftig wieder schaffen. Also in der Sicht hat es uns für zukünftige Projekte geholfen.

I: Genau. Okay, dankeschön. Und was waren dann die konkreten Ergebnisse oder Auswirkungen aus dieser Situation für Ihre Mitarbeitenden?

FK2: Naja, zum einen der Aspekt, eben ein großes Problem bewältigt zu haben. Zum anderen gewissermaßen die lobende Anerkennung. Genau. Und ich denke, das Ganze hat gewissermaßen auch die Teamdynamik verbessert. Man hat gut erkannt, dass das Team sehr gut zusammenpasst, sehr gut zusammenarbeiten kann. Und ich und die Leute sind zuversichtlich für zukünftige Probleme, dass wir die auch lösen.

I: Okay, das ist schön zu hören. Vielen Dank. Im Umgekehrten gibt es in der Instandhaltung natürlich auch manchmal Phasen, die besonders herausfordernd oder belastend sind. Das wissen Sie ja auch.

FK2: Genau!

I: Können Sie sich an so eine Situation erinnern, in der die Motivation oder die Zufriedenheit von Ihren Mitarbeitenden gelitten hat? Das kann jetzt auch wieder ein längerer Zeitraum oder ein prägnantes Ereignis sein.

FK2: Naja gut, gewissermaßen ist es natürlich immer ein einschneidendes Erlebnis, wenn Großkunden wie zum Beispiel [Großabnehmer für Bauteil], also Produktlinien, die Stückzahl halbieren. Das betrifft natürlich immer das gesamte Unternehmen. Jetzt direkt auf die Instandhaltung bezogen, natürlich wenn manche Probleme unlösbar erscheinen, wenn Lieferengpässe vorkommen, wie beispielsweise der Handelskrieg zwischen USA und China, das beeinflusst natürlich auch ebenfalls das ganze Unternehmen, unsere Branche ist da weltweit vernetzt. Solche Ereignisse sind natürlich immer belastend und schwierig zu lösen. Genau. Und was auch eine Rolle spielt, ist die Berechenbarkeit des Alltags. Manche Tage nehmen scheinbar kein Ende, weil ein Problem an das nächste anschließt. Tage an denen geplante Wartungen ohne ungeplante Stillstände durchgeführt werden, sind da schon deutlich angenehmer und da ist dann auch die Stimmung besser ähm oder eben umgekehrt an den anderen Tagen schlechter.

I: Okay. Und, wenn Sie jetzt eins von diesen Beispielen sich nochmal überlegen, können Sie vielleicht genau schildern, was passiert ist und was die Herausforderungen waren, die daraus ergehend aufgetreten sind?

FK2: Na ja gut, einmal ist unsere, eine Fertigungsanlage eben ausgefallen, war natürlich auch sehr dringend, das Problem zu beheben. Äh, das war eben genau zu der Zeit, wo die Mikrochips recht knapp waren. Ähm, da war es natürlich dann auch als Instandhaltungsteam, äh, wichtig, äh, vernetzt zu sein im Unternehmen, eben alternative Lieferanten zusammen, äh, mit den Kollegen von den anderen Abteilungen aufzutreiben und entsprechend dann die benötigten Stückzahl und so weiter zu besorgen, also dass die Anlage repariert werden konnte.

I: Also die Ersatzteilbeschaffung war dann quasi das Problem.

FK2: Ja genau, Ersatzteil, nicht Stückzahl!

I: Okay, danke. Und wenn Sie sich jetzt daran zurückerinnern, an dieses konkrete Beispiel, ähm, wer war alles beteiligt und wie wie war das Zusammenspiel zwischen den Beteiligten?

FK2: [Pause]

I: Ganz konkret ruhig, äh, schildern.

FK2: Na gut, also, ich war natürlich definitiv mit involviert, also auch wieder in, ähm, koordinativer Hinsicht. Ähm, dann fällt mir aus meinem Team der [Name_MA] und der [Name_MA] auch nochmal ein, ähm, die, ich habe es vorhin auch schon mal leicht erwähnt, dass wir eben gut vernetzt in andere

I

Abteilungen sind. Ähm, die [Name_MA] aus dem, aus der Beschaffung war auch wichtig, ähm, wie gesagt, der Kontakt zu anderen Herstellern, zu anderen Lieferanten, genau, also die, die Personen sind mir eigentlich recht stark im Gedächtnis geblieben.

51 I: Mhm, also zusammenfassend Instandhaltung, Beschaffung.

52 FK2: Genau, richtig.

53 I: Und Sie als Führungskraft?

54 FK2: Richtig, ja.

55 I: Okay, danke. Ähm, gab es Entscheidungen der Unternehmensleitung oder internen Organisationen, die sich auf die Situation ausgewirkt haben?

56 FK2: Entscheidungen vom Unternehmen?

57 I: Genau, von der Unternehmensleitung.

58 FK2: Okay. [Pause] Ähm, schwierige Frage.

59 I: Sie dürfen ruhig überlegen, das ist kein Problem.

60 FK2: [Pause] Kann ich auch, glaube ich, gar nicht beantworten. Der Sparkurs war problematisch, vor allem wenn es um kleine Incentives für die besonders motivierten Mitarbeiter ging. Ich darf seit geraumer Zeit keine finanziellen Anreize setzen, die aus dem normalen Arbeitsvertrag herausstechen.

..Unternehmenspolitik und -verwalt
..Gehalt
..Gehalt

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

61 I: Kein Problem, kein Problem. Wie haben Sie in dieser Zeit die Unterstützung durch Ihr Team oder durch die Vorgesetzten von Ihnen selber in der Phase erlebt?

..Vorgesetztenverhalten

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

62 FK2: Naja, zum einen, ähm, vor allem beim Thema, ähm, Ersatzteile beschaffen oder Alternativlieferanten. Also, da gilt es natürlich eng zusammenzuarbeiten, ähm, dass einer in die andere Hand greift, sozusagen. Allerdings muss man dann, also im Hinblick auf, auf meine Führungskraft oder auf die, die oberen Etagen, ähm, der Firmenstruktur, ähm, gilt es natürlich, oder ist natürlich dann schwierig, ähm, Mehrkosten plausibel zu erklären.

63 I: Mhm.

..Leistung/Erfolg

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

64 FK2: Also, jeder will natürlich das Problem möglichst schnell beheben, allerdings muss man dann, also gegebenenfalls auf, teurere Einzelteile zurückgreifen. Und da ist es oftmals schwierig, dann bei knappen Kassen, das Ganze zu, ja, realisieren.

65 I: Mhm, verstehe, danke. Und was hatte das dann, oder diese Situation für Auswirkungen auf die Motivation oder die Leistung, beziehungsweise das Arbeitsklima im Team?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Leistung/Erfolg

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Die Arbeit selbst

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

66 FK2: Ja, solche Situationen sind natürlich demotivierend. Wenn man wüsste, man könnte das Problem schnell beheben, allerdings aufgrund Kostenstrukturen oder Sparmaßnahmen das Problem nicht beheben kann. Obwohl man ja eigentlich weiß, es wäre der richtige Schritt. Aber durch manche Strukturen im Unternehmen eben unnötigerweise in einer Hinsicht behindert wird.

67 I: Verstehe, das klingt herausfordernd. Und wenn Sie das jetzt zusammenfassen müssten, welche Faktoren waren das dann, die dieses negative Gefühl ausgelöst haben?

68 FK2: Inwiefern die Faktoren?

69 I: Also, wie würden Sie das konkret benennen, was quasi diese Situation herbeigeführt hat?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

70 FK2: Mhm. [Pause] Misskommunikation. Gewissermaßen. Ja, und gewissermaßen auch falsche Ansätze vom Unternehmen.

	71	I: Okay. Ja. Verstehe. Und was hätte Ihrer Meinung nach getan werden können, um die Situation zu verbessern oder zu verhindern?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	72	FK2: Ja, man müsste im Unternehmen einen gewissermaßen einen Prozess integrieren, der eben schnelles Handeln ermöglicht. Die aktuellen Strukturen im Unternehmen sind etwas zu starr für solche Ausnahmesituationen. Ich meine, in schwierigen globalen Zeiten sollte man durchaus solche Konfliktsituationen eben berücksichtigen und vor allem müsste mir als Chef auch etwas mehr Handlungsspielraum gelassen werden. Also in einem gewissen Rahmen natürlich
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
..Vorgesetztenverhalten		
	73	I: Wie meinen Sie Handlungsspielraum?
..Gehalt	74	FK2: Naja, wie vorhin schon angeschnitten ähm sodass ich einfach kleine Belohnungen vergeben kann, für gute Leistungen.
	75	I: Was zum Beispiel?
..Gehalt	76	FK2: Vielleicht einen Tankgutschein, oder einfach eine kleine Sonderzahlung, 100 Euro oder so, sodass es auch die Kollegen mitbekommen, dass einfach besonderer Einsatz oder auch Leistung belohnt wird. Das fehlt mir so ein bisschen.
	77	I: Mhm. Dankeschön. Okay, und wenn Sie jetzt auf die positive und die negative Situation zurückblicken, haben Sie da grundlegende Unterschiede wahrgenommen, die die Motivation Ihrer Mitarbeitenden beeinflusst haben?
	78	FK2: Unterschiede.
	79	I: Genau, Unterschiede.
	80	FK2: [Pause] Können Sie die Frage vielleicht nochmal etwas anders erklären?
	81	I: Wenn Sie sich die beiden Situationen anschauen, hat das Positive vielleicht anders gewirkt als das Negative? Oder hat das Negative anders gewirkt als das Positive? Haben Sie da Unterschiede wahrgenommen?
..Positiv wirkt nachhaltiger	82	FK2: Nee, ich würde behaupten, also das Positive hat schon einen guten Eindruck hinterlassen, allerdings wiegt meiner Meinung nach, ähm, wiegen meiner Meinung nach solch negative Erfahrungen mehr, was auch längerfristig zu eher demotivierender Stimmung führt.
..Negativ wirkt nachhaltiger		
	83	I: Mhm, also Sie würden sagen, das Negative, was Sie beschrieben haben, hat sich länger ausgewirkt als das Positive, beziehungsweise nachgewirkt.
	84	FK2: Genau, richtig.
	85	I: Okay, verstehe. Und welche Aspekte des Arbeitsumfelds Ihrer Mitarbeitenden würden Sie als besonders wichtig für Ihre Motivation empfinden oder benennen?
	86	FK2: Welche Aspekte des Arbeitsumfelds...
	87	I: Ihrer Mitarbeitenden sind quasi besonders wichtig für die Motivation derer?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	88	FK2: Also definitiv eine gute Stimmung im Team, also die Kollegen sollten sich untereinander gut verstehen, aber auch das Verhältnis zwischen Gruppe in dem Sinn und mich als Führungskraft sollte natürlich auch partnerschaftlich sein, es sollte ein Miteinander sein, also mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander arbeiten natürlich, und die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung wäre meiner Meinung nach ziemlich wichtig, um für ein positives Klima zu sorgen. Anerkennung auf firmenebene ist auch wichtig. Was auch immer wieder kurze positive Impulse setzt, die länger besprochen werden als sie effektiv wirken, sind monetäre Anreize.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk		
..Anerkennung		
..Anerkennung		
..Unternehmenspolitik und -verwalt	89	I: Wie meinen Sie das?
..Gehalt	90	FK2: Naja, früher durfte ich noch bis 500 Euro pro Monat in Anführungszeichen
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		

	..Gehalt		
			91
	..Gehalt		92
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	..Status		
..Unternehmenspolitik und -verwaltung			93
	..Arbeitsplatzsicherheit		94
			95
	..Anerkennung	..Status	96
			97
..Unternehmenspolitik und -verwaltung			98
..Faktoren im persönlichen Leben			
			99
..Unternehmenspolitik und -verwaltung			100
..Faktoren im persönlichen Leben			
			101
..Vorgesetztenverhalten			102
..Die Arbeit selbst			
			103
..Vorgesetztenverhalten			104
			105
			106
			107

verschenken, das war die Grenze. Wenn ich dann zum Beispiel [Name_MA] einen 50 Euro Tankgutschein ausgeschrieben habe, dann war er dadurch zwar merklich motivierter, für einen gewissen Zeitraum, hat aber gefühlt noch ein Jahr darüber gesprochen, wie sehr er sich darüber gefreut hat.

I: Okay, danke. Um auf diese Faktoren vielleicht noch einzugehen, was denken Sie, wie sich Aspekte wie Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistung des Unternehmens auf die Motivation Ihrer Mitarbeitenden auswirken?

FK2: Also Entlohnung, denke ich, ist immer ein kurzfristiger, positiver Impuls. Längerfristig, würde ich sagen, macht, wie soll ich sagen, die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, also wie steht das Unternehmen in der Gesellschaft, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Genau, und wenn das Unternehmen eben positiv gesehen wird in der Umgebung, in der Nachbarschaft sozusagen, dann denke ich, geht man auch gerne in die Arbeit und führt auch gerne Tätigkeiten dort aus.

I: Das würden Sie jetzt quasi als Arbeitsplatzsicherheit betiteln, oder?

FK2: Arbeitsplatzsicherheit, aber auch soziale Verantwortung.

I: Sie haben jetzt beschrieben, wie das Unternehmen wirkt, nach außen. Inwiefern würde sich das jetzt auf Ihre Mitarbeitenden auswirken?

FK2: Naja, wenn ein Unternehmen sozial gut angesehen wird, denke ich, geht man auch, wie gesagt, gern zur Arbeit. In die Richtung war es gemeint.

I: Okay, verstehe. Und um auf das Letzte noch zurückzukommen, die sozialen Leistungen, wie wirken sich die aus Ihrer Meinung nach? Ich weiß nicht, ob es da Programme gibt in Ihrem Unternehmen oder Maßnahmen.

FK2: Naja, also diverse Gesundheitsprogramme werden bei uns angeboten, die wirken sich natürlich positiv aus. Wenn jemand Rückenschmerzen hat, die hat er natürlich im Privatleben, als auch bei der Arbeit. Also ist die Grundstimmung, oder die, ähm, ja, ist halt dann eben schlechter.

I: Okay. Wenn Ihr Unternehmen da was anbietet, würde sich das langfristig auswirken oder kurzfristig, oder wie nehmen Sie das wahr?

FK2: Also kurzfristig, wie gesagt, also am Beispiel Gesundheitsaspekte oder Gesundheitsprogramme, kurzfristig natürlich bei sehr akuten Problemen, wie jetzt Rückenschmerzen und so weiter. Aber langfristig natürlich auch. Also wenn ein Mitarbeiter, eine Person langfristig gesund ist, dann ist er natürlich auch langfristig zufrieden und agiler und natürlich steht besser im Leben als ein kränkelder Mensch.

I: Okay, ja, macht Sinn. Danke. Was sind denn spezifische Herausforderungen, die Sie wahrnehmen, wenn es um Motivation geht bei Ihren Mitarbeitenden? Herausforderungen für Sie als Führungskraft.

FK2: Na gut, eine Herausforderung wäre, dass ich besonders negative Erfahrungen oder Probleme abhalten kann, was natürlich nicht immer möglich ist. Das liegt nicht in meiner Hand, das liegt in der Stabilität der Anlagen und somit der Regelmäßigkeit des Arbeitsalltags.

I: Genau.

FK2: Ich müsste halt natürlich immer schauen, dass das Ganze koordinativ gut abläuft und, ja, so eben große Fehler oder größere Fehler gewissermaßen vermieden werden.

I: Was wären dann konkret die Herausforderungen, wenn Sie die jetzt benennen?

FK2: [Pause] Kann ich jetzt nicht...

I: Also Sie haben jetzt ja mehr oder weniger Stabilität des Arbeitsalltags beschrieben. Das wäre jetzt eine mögliche Sache. Was würde Ihnen da noch einfallen?

	108	
	109	
..Anerkennung	110	
..Wachstumsmöglichkeit		
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerech		
..Leistung/Erfolg		
..Gruppen-Gefühl		
..Wachstumsmöglichkeit		
..Wachstumsmöglichkeit		
	111	
	112	
	113	
..Wachstumsmöglichkeit	114	
..Wachstumsmöglichkeit		
	115	
	116	
	117	
..Gehalt	118	
..Gruppen-Gefühl		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen		
	119	
	120	
	121	
..Vorgesetztenverhalten	122	
..Gruppen-Gefühl		
..Die Arbeit selbst		
..Die Arbeit selbst		
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
	123	
	124	
	125	

FK2: [Pause] Kann ich gerade leider nicht beantworten.

I: Kein, Kein Problem. Als Gegenfrage dazu, was sind denn die Maßnahmen, die Sie jetzt als Führungskraft ergreifen, um die Motivation und die Zufriedenheit von Ihrem eigenen Team zu fördern?

FK2: Also, wie gesagt, die Anerkennung, die gegenseitige Anerkennung wäre mir sehr wichtig. Genau, weiterführend natürlich gewissermaßen Schulungen in bestimmten, ja, Fachbereichen. Sollte natürlich im Team auch gewissermaßen gestreut sein, dass jeder eine andere Expertise mit sich bringt und das ganze Team eben als großes Ganzes besser funktionieren kann. Auch die berufliche Perspektive und Unterstützung bei Weiterbildungen. Das ist meiner Erfahrung nach in der Instandhaltung ein großes Thema, da es viele mögliche Perspektiven gibt und ähm die sollten auch unterstützt werden. Instandhaltung ist ein Sprungbrett, oft unterschätzt, in verschiedene andere Bereiche. Logistik, Ingenieurwesen, Beschaffung, Personalführung, und viele andere Sachen. Das muss gefördert werden, vor allem wenn jemand anzeigt, dass er sich entwickeln will.

I: Was wären dann typische Weiterbildungen?

FK2: Alles eigentlich.

I: [Lachen] Nein, Sie müssten mir das bitte konkret benennen.

FK2: [Lachen] Okay ja Entschuldigung. [Pause] Auf jeden Fall Industriemeister, alle Arten von Technikern, Fachwirte und auch ganz klassisch ein Bachelor Studium. Viele machen auch, um Instandhalter zu werden, eine Fortbildung im Sinne von jemand der MFA gelernt hat, völlig Industriefremd, macht dann per Abendschule noch eine Ausbildung zum Elektriker.

I: MFA ist mir jetzt leider nicht geläufig.

FK2: Sorry, Medizinische Fachangestellte, war nur ein Beispiel für etwas das komplett Fachfremd ist.

I: Sehr interessant, danke. Und vielleicht sonst noch was, was förderlich wirkt? Also haben Sie da bestimmte andere Sachen, die Sie noch gemacht haben, die Sie vielleicht als förderlich wahrgenommen haben?

FK2: Naja, gewissermaßen das sommerliche Team-Event, wo man einfach mal einen Nachmittag zusammen als Team verbringt, mal auch abseits der Arbeit über private Themen spricht, zusammen Spaß hat. Das, denke ich, schweißt das Team immer gut zusammen.

I: Mhm, danke. Und wenn, wir haben ja über demotivierende Situationen gesprochen, gab es da Strategien oder Ansätze, die Sie als wirksam empfunden haben, um dem entgegenzuwirken?

FK2: [Pause] Bei negativen Situationen.

I: In den negativen Situationen, genau.

FK2: Ja, also man muss klar definieren, wer macht was, damit das Ganze koordiniert abläuft und nicht in sämtliche Richtung sozusagen sich verläuft und jeder irgendetwas macht, aber genau, also Stichwort, alle sollen an einem Strang ziehen. Und man muss auch klar machen, dass Trial and Error in der Instandhaltung dazugehört. Ebenso ist es in der Instandhaltung normal, dass man bei der Behebung eines Fehlers einen neuen verursacht. Da fällt mir das Stichwort offene Fehlerkultur ein, da ja jeder draus lernen soll.

I: Sonst noch was?

FK2: Wüsste ich erstmal nicht.

I: Okay, vielleicht irgendwas, was Sie individuell für Mitarbeitende gemacht haben oder im Umgang mit Ihnen, nicht für das ganze Team, sondern für einzelne Mitarbeitende?

..Zwischenmenschliche Beziehung - Mitarbeitende [126

FK2: Na gut, stets die Mitarbeitenden zu ermutigen, weiterzumachen, auch wenn die Situation relativ aussichtslos erscheinen mag. Es gibt immer einen Weg, den man, oder es gibt immer einen Weg, der das Problem lösen kann.

127

I: Mhm danke schön. Jetzt haben wir ja über positive und negative Sachen geredet und viele spezifische Nachfragen auch gestellt. Gibt es aus Ihrer Sicht noch wichtige Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung, die wir in diesem Gespräch jetzt nicht ausreichend beleuchtet haben oder Sachen, die Sie generell gerne noch ansprechen würden?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [128

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

..Vorgesetztenverhalten [

FK2: Also ich würde gerne ansprechen, ähm, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden oftmals ignoriert werden. Also ich habe es vorhin mal kurz erwähnt mit der zu starren Unternehmensstruktur. Solche Aspekte sind mir eigentlich persönlich sehr wichtig, ähm, dass man auch die, die Meinungen einzelner weniger aus dem Team berücksichtigt und auch in der hohen Management-Ebene stärker berücksichtigt, ähm, da das Team tagtäglich mit dem Problem zu tun hat und meiner Meinung nach eine sehr hohe Führungskraft, ähm, oftmals das Problem nicht genau greifen kann.

129

I: Was für Bedürfnisse zum Beispiel?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [130

FK2: Naja, jeder stellt sich vielleicht den Alltag anders vor und statt dass man alle in eine Rolle drängt, sollte man das berücksichtigen und Stärken besser nutzen oder halt ähm die Schwächen ausgleichen.

131

I: Und also für Sie im individuellen Umgang mit Mitarbeitenden oder vielleicht auch mit dem gesamten Team, gibt die Firma nicht genug Handlungsspielraum oder wie habe ich das, wie habe ich das jetzt zu verstehen?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [132

FK2: Ja, genau richtig. Also es werden Probleme oftmals von uns natürlich angesprochen, ähm, genau.

133

I: Von uns, also von Ihnen als Führungskraft?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [134

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

FK2: Von mir als Führungskraft und vom Team als Gesamtes betrachtet. Allerdings wird das meiner Meinung nach zu sehr ignoriert, ähm, manche Themen wie, ähm, ein zu enger Kostenrahmen überwiegen dann oftmals, wobei die, der langfristige Aspekt oder der, der langfristige Benefit oftmals ignoriert wird, meiner Meinung nach.

135

I: Okay, vielen Dank, das ist sehr interessant. Was würden Sie sich dann konkret für die Zukunft der Motivation in der industriellen Instandhaltung am meisten wünschen oder erhoffen?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [136

FK2: Wie gesagt, also dass die Probleme oder die, die Aspekte der einzelnen Mitarbeitenden, ähm, stärker berücksichtigt werden und mehr, mehr gewichtet werden, in gewisser Weise.

137

I: Mhm. Und für Sie selber als Führungskraft, gibt es da vielleicht auch was, was die Firma oder das Unternehmen oder generell passieren könnte, ähm, was helfen würde?

..Arbeitsbedingungen [138

..Arbeitsbedingungen [

..Unternehmenspolitik und -verwaltung [

FK2: Ja, wenn, wenn Materialien und weiteres benötigt werden, dass das eben alles nicht so lange dauern wird, ähm, dass wir benötigte Materialien sofort oder relativ schnell bekommen, wo auch, wie gesagt, der Kostentrahmen dann oftmals, naja, nicht ignoriert, aber etwas aufgereicht werden kann.

139

I: Okay, ich verstehe. Danke. Ähm, das wären dann eigentlich alle inhaltlichen Fragen gewesen. Gibt es sonst noch was, äh, was Sie jetzt von mir wissen wollen oder vielleicht zum weiteren Verlauf der Untersuchung wissen möchten?

140

FK2: Vorerst nicht.

141

I: Okay, dann bedanke ich mich und beende die Aufnahme.

142

Postskriptum FK2: offenes und freundliches Gespräch, FK2 antwortete auf die meisten Fragen zügig, teilweise sehr ausführlich, bei einigen Themen eher knapp und sachlich, insgesamt ruhige und konzentrierte

Gesprächsatmosphäre, klar strukturierte Ausdrucksweise, FK2 wirkte reflektiert und lösungsorientiert, mit starkem Fokus auf organisatorische und koordinative Aufgaben, bei der Schilderung der positiven Situation (Problemlösung an Fertigungsanlage) deutlich engagierter Tonfall, lebhafte Gestik und Betonung des Teamzusammenhalts, nach der Beschreibung dieser Situation gelöste Stimmung, mehrfaches Lächeln, bei der Thematisierung negativer Erfahrungen (Ersatzteilbeschaffung, Lieferengpässe, interne Restriktionen) deutlich ruhigere Stimme, längere Pausen und sachlich-nüchterner Ausdruck, leicht wahrnehmbare Frustration bei der Erwähnung von Sparmaßnahmen und eingeschränktem Handlungsspielraum, nonverbale Anzeichen von Unzufriedenheit, vor allem beim Thema fehlender finanzieller Anreize, keine Anzeichen von Gesprächsvermeidung oder Abwehr, FK2 blieb stets offen und kooperativ, insgesamt hoher Grad an Selbstreflexion, deutliche Identifikation mit der Führungsrolle, positives Verhältnis zum Team mehrfach betont, ebenso wie der Wunsch nach mehr Flexibilität im Unternehmen, nonverbale Eindrücke durchgängig konsistent mit den inhaltlichen Aussagen, keine Auffälligkeiten, die eine abweichende Bewertung im Kodierprozess erforderlich machen